

ПОЛИЦИЯ КАДРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАЙДИГАН ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ФУҚАРОВИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИНИ АНИҚЛАШНИНГ ДОКТРИНАЛ МУАММОЛАРИ: МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Қулмуродов Улуғбек Исломович

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17533431>

Дунёда профессионал ва инсонпарвар миллий полиция тизимини яратишда барча давлатлар асосий эътиборларини кадрларни ўқитиш ҳамда касбга тайёрлашга қаратмоқдалар. БМТ таҳлилига кўра дунё бўйлаб ҳар 100 минг кишига 368,9 нафар полиция ходими тўғри келади [1]. Бу кўрсаткич Туркияда 521,5, Россия Федерациясида 404,4, Италияда 408,6 нафарни, Ўзбекистонда эса 285,7 нафарни ташкил этмоқда.

Полиция ходимлари таълимини тўлиқ бюджет маблағларидан таъминланаётгани иқтисодий жиҳатдан қудратли давлатларни ҳам молиявий қийинчиликларга дучор қилмоқда. Бу ҳолат полиция ходимларини тайёрловчи таълим муассасаларига ўз-ўзини моддий таъминлаш имкониятини бериш, асосий фаолиятига таъсир кўрсатмайдиган тадбиркорлик ва даромад келтирадиган фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқини қонунчиликда белгилаш, пулли таълим ва хизмат кўрсатиш имкониятларини яратиш каби усуллар орқали бюджет таъминоти юкламаларини қисқартириш зарурати мавжудлигини кўрсатмоқда.

Жаҳонда полиция хизматларининг ишончилиги бўйича мамлакатлар рейтингига кўра Финляндия, Сингапур, Швеция ва Исландия етакчиликни қўлга киритиб келмоқда [2]. Мазкур рейтингда юқори натижага эришиш кўп жиҳатдан вазирлик тизимидаги таълим муассасаларининг ўз вазифаларини мувофақиятли амалга оширишига боғлиқ.

Халқаро хусусий ҳуқуқда Ички ишлар вазирлиги тизимидаги таълим муассасаларининг фуқаролик-ҳуқуқий ҳолатига янги концептуал ёндашувни белгилаш, уларнинг мулкчилик соҳасини кенгайтириш ҳамда асосий вазифаларини бажаришга тўқинлик қилмайдиган даромад келтирувчи фаолият билан шуғулланиш имкониятини яратиш долзарб бўлиб қолмоқда.

Ички ишлар вазирлиги тизимидаги таълим муассасаларига оид миллий қонунчилигимиз таҳлили фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда уларнинг иштирокини ҳуқуқий тартибга солишни бир хил эмаслигини кўрсатмоқда. Баъзи вазиятларда Ички ишлар вазирлигининг таълим муассасалари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишда фуқаролик ҳуқуқи субъектлари учун белгиланган умумий қоидалардан истиснолар ва номувофиқликлар мавжуд. Хусусан, қонун ҳужжатларининг номувофиқлиги Ички ишлар вазирлиги тизимидаги таълим муассасалари фаолиятининг амалга оширилиши мумкин бўлган мақсадларида ва даромад келтирадиган фаолиятни амалга оширишнинг рухсат этилган имкониятларида намоён бўлади. Шу билан бирга, баъзи ҳолларда қонун чиқарувчи томондан баъзи таълим муассасаларига бундай фаолиятни амалга оширишни тақиқлаб қўйганлиги, бошқаларига эса бундай имкониятга рухсат берганлиги ҳолатлари мавжуд. Бу ҳолат давлат муассасаларининг ҳуқуқий мақомида дуализмга олиб келади.

Бозор иқтисодиёти шароитида ИИВ тизимидаги таълим муассасаларининг бошқа таълим муассасалари билан рақобатлашиб қолмасдан, балки Республикамизда олий таълим соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларга ҳамоҳанг равишда ўз олдига муайян мақсад ва вазифаларни қўйган ҳолда фаолият юритиши зарур. Зеро, бозор иқтисодиёти шароитида таълим муассасалари ўқув жараёнини таъминлаш билан бир қаторда, илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириши, инновацион ишланмаларни амалиётга жорий этиш орқали қўшимча даромад олишга ҳаракат қилиши ҳам керак. Бундан ташқари, тадбиркорлик фаолияти натижасида олинган даромад ходимларни моддий рағбатлантириш билан бир қаторда илмий-тадқиқот потенциалини тўлақонли рўёбга чиқаришга ҳам ёрдам беради. Бу эса, ўқув жараёнини сифатли ва илмий ташкил этишга ҳам имкон беради.

ИИВ тизимидаги таълим муассасаларини фуқаровий-ҳуқуқий мақомини ўрганишнинг долзарблиги мамлакатдаги иқтисодий вазият билан бевосита боғлиқдир. Хусусан, бюджет маблағлари ҳисобидан таълим муассасасини молиялаштиришдаги муаммолар, шу жумладан унинг фуқаролик муносабатларидан келиб чиққан мажбуриятлари бўйича жавобгарлик кўпинча муассасанинг ўзига юклатилаётганлиги каби омиллар уларнинг тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишини объектив заруратга айлантирмоқда.

Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиётига ўтиши барча соҳаларда бўлгани каби таълим соҳасида ҳам рақобат курашини вужудга келтирди. Бозор иқтисодиёти эркин товар-пул муносабатларига асосланиши ва унинг негизида хизмат кўрсатишнинг турли шакллардаги ҳаракати бу жараёнларни янада тезлаштирди. Маълумки, собиқ Иттифоқ даврида таълимнинг барча турлари бепул амалга оширилган ва бу конституциявий даражада мустақамлаб қўйилган эди (ЎзССР Конституциясининг 43-м.) [3]. Яъни, таълим муассасалари томонидан пулли таълим хизматлари кўрсатилиши собиқ иттифоқ қонунчилигига бегона эди. Бироқ, бозор иқтисодиёти тизими таълим муассасаларининг ҳам ўзини-ўзи моддий-техник таъминлаш заруратини ва уларнинг пулли таълим хизматлари кўрсатишга бўлган эҳтиёжини вужудга келтирди. ИИВ тизимидаги таълим муассасаларининг ҳам фуқаролик муомаласида иштирок этиш зарурати пайдо бўлди. Уларнинг фуқаролик ҳуқуқининг бошқа субъектлари билан шартномавий муносабатлари кенгайди ва моддий-техник базасини янада мустақамлашнинг ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий асослари кўлами ортди. Мазкур ҳолатлар фуқаролик ҳуқуқида уларнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклини қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Республикамиздаги давлат таълим муассасаларининг мустақилликдан ҳозирга қадар фуқаролик муомаласидаги иштирокининг ривожланиш тенденциялари таҳлил қилинганда, бозор иқтисодиётининг дастлабки босқичларида хўжалик фаолиятини юритишга кенгроқ имкониятлар тақдим этилганлигини ва кейинчалик эса контракт-тўлов асосида ўқитишга рухсат берилганлигини кўриш мумкин. Бу жараёнлар “таълим хизматлари”ни фуқаролик ҳуқуқининг объекти сифатида фуқаролик муомаласида кенг қўлланилишига, хусусий таълим муассасаларининг вужудга келишига, шунингдек, инкор қилиб бўлмайдиган воқеликни, яъни “фойда олиш” уларнинг асосий мақсадига айланганлик ҳолатини пайдо қилганлигига олиб келди. Бу эса миллий

қонунчилигимизда таълим муассасаларининг фуқаровий-ҳуқуқий мақомини, ҳуқуқий ҳолатини қайта кўриб чиқиш зарурлигини вужудга келтирмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг бозор иқтисодиётига ўтиши натижасида пулли ўқитиш ва пулли таълим хизматлари фуқаровий-ҳуқуқий шартномаларнинг предмети бўлиши мумкинлиги тўғрисидаги қоидалар миллий қонунчилигимизда ўз ифодасини топди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 29 августдаги “Таълим тўғрисида”ги қонунининг 6-моддасида “Таълим муассасалари уставда белгиланган вазифаларига мувофиқ пулли таълим хизматлари кўрсатиш, шунингдек тадбиркорлик фаолиятининг бошқа турлари билан шуғулланишга ҳақли”, деган норма белгилаб қўйилган эди [4]. Кейинчалик мазкур қоида 23.09.2020 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонунининг 62-моддасида ўз ифодасини топди.

Мамлакатимизда бозор иқтисодиёти тамойилларининг таборо ижтимоий ҳаётга сингиб бориши ва барча шакллардаги давлат муассасаларининг ўзини ўзи моддий таъминлашга ўтиши таълим муассасаларининг, шу жумладан ИИВ тизимидаги таълим муассасаларининг ҳам фуқаролик муомаласида иштирокини объектив заруратга айлантирди. Зеро, бугунги кунда таълим муассасалари фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда, айниқса пулли таълим хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ мулкӣ муносабатларда кенг кўламли иштирок этмоқдалар. И.Сюбарева таъкидлаганидек, “бугунги кунда таълим муассасаларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш мақсадида давлат томонидан уларга даромад келтирувчи фаолият орқали қўшимча маблағлар жалб этиш, уларнинг ҳуқуқлари кўламини кенгайтириш ва мулкӣ соҳада мустақиллигини ошириш учун ҳуқуқий шарт-шароитлар ва солиқ имтиёзлари яратмоқда. Бундай вазиятларда таълим муассасалари ҳар хил турдаги ҳуқуқий муносабатларнинг молиявий, солиқ, фуқаролик, тадбиркорлик ва шу кабиларда субъект сифатида иштирок этади” [5].

Фуқаровий-ҳуқуқий мақоми муассаса бўлган “таълим муассасалари” давлат ва жамият ишлари учун зарур бўлган кучли ва рақобатбардош етук кадрларни тайёрлашда муҳим ўрин тутди. Маълумки, мамлакатимизда айнан салоҳиятли ва рақобатбардош кадрларни тайёрлаш мақсадида хусусий таълим муассасалари ташкил этишга рухсат берилган. Бу жараёнлар таълим хизматлари бозорида ўзига хос янги тенденцияни пайдо қилди ва натижада таълим ташкилотларининг янги ташкилий-ҳуқуқий шаклларини (хусусий, халқаро ва ш.к.) вужудга келтирди.

ИИВ тизимидаги таълим муассасалари, бир томондан, давлат бошқарув органи ҳисобланган вазирлик тизимидаги тузилмадир; иккинчи томондан, нотижорат ташкилотлар гуриҳидаги субъект, яъни юридик шахс мақомидги муассасадир. Шу маънода, ИИВ тизимидаги таълим муассасалари фаолиятининг қуйидаги бир қатор хусусиятларига эътибор бериш лозим:

биринчидан, ИИВ тизимидаги таълим муассасалари фаолияти ҳам давлат бошқарув органи тизимидаги [6], ҳам нотижорат юридик шахс, яъни муассаса сифатидаги фаолиятдан иборат;

иккинчидан, ИИВ тизимидаги таълим муассасалари фаолияти ижтимоий-маданий вазифаларни ёки тижоратчиликдан иборат бўлмаган бошқа вазифаларни амалга ошириш билан бир қаторда, махсус, яъни зарур ҳолларда “Ички ишлар органлари

тўғрисида»ги қонуннинг 2-моддасида белгиланган ички ишлар органлари зиммасига юклатилган вазифаларни ижро этиш билан боғлиқ фаолиятни амалга оширади.

ИИВ тизимидаги таълим муассасалари фаолияти ҳақида гапирганда энг аввало, ички ишлар органлари учун малакали мутахассис кадрларни тайёрлаш, яъни ФКнинг 76-моддасида белгиланган ижтимоий-маданий вазифаларни ёки тижоратчиликдан иборат бўлмаган бошқа вазифаларни амалга ошириш учун мулкдор томонидан ташкил этилган ва тўла ёки қисман молиявий таъминлаб туриладиган ташкилот эканлигини таъкидлаш зарур. ИИВ тизимидаги таълим муассасалари 20 нафардан ортиқ бўлиб, шундан ИИВ Академиясига олий ҳарбийлаштирилган таълим муассасаси мақоми берилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 22 октябрдаги 655-сон қарори билан “Олий ҳарбийлаштирилган таълим муассасалари тўғрисида»ги низом қабул қилинган. Мазкур низомнинг 2-бандига кўра, “олий ҳарбийлаштирилган таълим муассасалари — хавфсизлик ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти соҳасида таълим олувчиларни ихтисослик (мутахассислик) фанларига касбий йўналтириш ҳамда мақсадли тайёрлашни назарда тутадиган, давлат таълим стандартлари, малака талаблари, ўқув режалари ва дастурлари талабларига мувофиқ равишда ўқув-тарбия жараёнини амалга оширадиган олий ихтисослаштирилган таълим муассасалари” ҳисобланиши қайд этилган [7].

Шу муносабат билан бозор иқтисодиёти ва таълим рақобати шароитида ИИВ тизимидаги таълим муассасаларининг академик эркинлик (молиявий мустақиллик) берилган таълим муассасалари билан сифатли кадрлар тайёрлашда рақобат олиб бориши масаласи ҳам долзарбдир. Зеро, мамлакатимизда академик эркинлик (молиявий мустақиллик) берилган таълим муассасаларининг сони йилдан йилга ортиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги «Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-61-сон Қарори [8] таълим муассасаларининг, шу жумладан ИИВ тизимидаги таълим муассасаларининг ҳам фуқаровий-ҳуқуқий муносабатлардаги иштирокини сезиларли даражада ортишига тўртки бўлди. Бошқача айтганда, мазкур юридик ҳужжат таълим муассасаларининг ташкилий-ҳуқуқий шакллари ўзгартиришга, яъни бозор иқтисодиёти талабларига мос замонавий таълим муассасаларининг шаклланиши билан боғлиқ ислохотларнинг бошланишига ҳуқуқий асос бўлди. Мазкур қарорга кўра, 2022 йил 1 январдан бошлаб Ўзбекистонда 35 та ОТМ академик мустақиллик асосида фаолият юрита бошлади. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-модда 2-қисмига киритилган “Олий таълим ташкилотлари қонунга мувофиқ академик эркинлик, ўзини ўзи бошқариш, тадқиқотлар ўтказиш ва ўқитиш эркинлиги ҳуқуқига эга” [9], янги норма таълим муассасалари фаолиятида инқилобий ўзгаришга сабаб бўлди.

Ўзбекистоннинг таълим бозорига пулли таълим хизматлари билан нафақат хусусий, балки хорижий ва халқаро таълим муассасаларининг ҳам жадал кириб келиши таълим бозорида рақобатни вужудга келтирди ва пировардида давлат таълим муассасаларининг модернизациялашувига хизмат қилди. Бу жараёнлар ИИВ

тизимдаги таълим муассасалари фаолиятида ҳам амалга оширилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3216-сон Қарори билан 2018/2019 ўқув йилидан бошлаб сиртқи таълим шакли жорий этилиб, тўлов-контракт асосида ўқитиш ташкил қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 18 августдаги ПҚ-282-сон қарори билан юқоридаги ПҚ-3216-сон Қарорга ўзгартириш ва кўшимчалар киритилиб, Академия кундузги таълим шаклига ҳар йилги қабул квотаси 700 кишини, шунингдек, тўлов-контракт асосида кўшимча 200 нафаргача қабул қилиши назарда тутилди [10].

Фикримизча, давлат таълим муассасаларига ва шу жумладан ИИВ таълим муассасаларига қонунга мувофиқ академик эркинлик, ўзини ўзи бошқаришни, тадқиқотлар ўтказиш ва ўқитиш эркинлиги ҳуқуқини, ўз фаолиятининг асосий йўналишларини мустақил амалга ошириш эркинлигини, таълим тартиби ва шартларини белгилаш бўйича қарорлар қабул қилишда мустақил бўлиш ҳуқуқларини таъминлаш даврнинг талабига айланиб бормоқда. Мамлакатимизнинг таълим бозорида шиддатли тус олган рақобат муҳити таълим муассасаларининг мустақил фаолият юритишини, юқори турувчи ташкилотлар ва уларнинг мансабдор шахсларининг таълим муассасалари фаолиятига ноўрин аралашувини, улар томонидан ўқишни олиб бориш учун шартлар ва талаблар бўйича таълим муассасаларига кўрсатмалар бериш ҳолатларини кескин қисқартириш заруратини ҳам тақозо этмоқда. Бир сўз билан айтганда, бугунги жараёнлар таълим муассасаларига нисбатан собиқ Иттифоқ тизимидан мерос қолган бошқарув шаклини кескин ўзгартириш зарурлигини кўрсатмоқда.

Миллий қонунчилигимизда мулкчилик ва ташкилий-ҳуқуқий шаклидан қатъи назар, таълим муассасаларининг фуқаролик ҳуқуқ лаёқатини тўлақонли амалга оширишлари учун ҳуқуқий асослар етарли, лекин уларнинг анъанавий фаолияти бозор иқтисодиёти талабларига мос кела олмаяпти. Эътироф эиш керакки, бозор иқтисодиётига асосланган таълим бозорида фақатгина мослашувчан таълим муассасаларигина рақобатга дош бера олади. Шу мақсадда, ИИВ тизимидаги таълим муассасаларида ҳам таълим, фан, инновация ва илмий-тадқиқотлар натижаларини тижоратлаштириш фаолиятининг узвий боғлиқлигини назарда тутувчи «Университет 3.0» концепциясини босқичма-босқич жорий этиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилиб айтганда бозор муносабатларининг тобора ривожланиб бораётганлиги, “таълим хизматлари”ни фуқаролик ҳуқуқининг объекти сифатида муомалада кенг қўлланилаётганлиги ва натижада таълим бозорида моддий-техник базаси ҳамда моддий имкониятлари юқори бўлган рақобатдош субъектларнинг ортиб бораётганлиги ИИВ тизимидаги таълим муассасаларининг ҳам фуқаровий-ҳуқуқий мақомини, ҳуқуқий ҳолатини қайта кўриб чиқиш заруратини вужудга келтиромоқда.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://ru.wikipedia.org> - Список стран по численности полиции
2. <https://nonews.co/directory/lists/countries/reliability-police>
3. Конституция (Основной закон) Республики Узбекистан (Принята 19.04.1978 г. на

внеочередной шестой сессии ВС РУз девятого созыва) // URL: [https://nrm.uz/contentf?doc=391018_konstituciya_\(osnovnoy_zakon\)_respubliki_uzbekistan_\(prinyata_19_04_1978_g_na_vneocherednoy_shestoy_sessii_vs_ruz_devyatogo_sozyva\)](https://nrm.uz/contentf?doc=391018_konstituciya_(osnovnoy_zakon)_respubliki_uzbekistan_(prinyata_19_04_1978_g_na_vneocherednoy_shestoy_sessii_vs_ruz_devyatogo_sozyva)) (мурожаат вақти: 10.06.2024 й).

4. Ушбу қонун ўз кучини йўқотган // URL:<https://lex.uz/acts/16188> (мурожаат вақти: 15.06.2024 й)

5. Сюзарева И.Ф. Правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2012. №9. –С. 29. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-finansovo-> (дата обращения: 20.06.2024).

6. Қаранг: масалан, Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг 2022 йил 25-мартдаги 94-сон буйруғи билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси” Уставининг 4-бандида: “Академия ўз мақомига кўра Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тизимидаги кирати”, деб белгиланган. Шунга кўра, бошқа таълим муассасалари ҳам вазирлик тизимидаги тузилмалар ҳисобланади.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 22 октябрдаги “Олий ҳарбийлаштирилган таълим муассасалари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 655-сон қарорига 1-ИЛОВА [Электрон манба] / URL: <https://lex.uz/docs/5690814>

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги «Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-61-сон Қарори // URL:<https://lex.uz/docs/5793251>

9. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. [Матн] Расмий нашр. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2023. – 80 б.

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 18 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясида хорижий давлатлар ички ишлар органлари (полиция) кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-282-сон қарорига 2-ИЛОВА // URL: <https://lex.uz/docs/6577432?ONDATE=22.08.2023%2000#6582516>